

ESTUDO DE PARÂMETROS LIMINOLÓGICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS: APLICAÇÃO DE REGRESSÃO LINEAR NA RELAÇÃO ENTRE FÓSFORO TOTAL E CLOROFILA-A NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE

[Ciências Biológicas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 22/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12797540

Prof. Dr. Danilo Duarte Costa e Silva;
Professor da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Resumo:

O presente estudo teve como objetivo investigar a relação entre os níveis de fósforo total e clorofila-a em diversas estações de monitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, localizada no estado de Minas Gerais, Brasil. Utilizando dados coletados durante as campanhas de 2018, aplicou-se uma análise de regressão linear para determinar a correlação entre essas variáveis. Os resultados indicam uma relação significativa, com 57% da variação nos níveis de clorofila-a explicada pelos níveis de fósforo total. Esses achados podem fornecer insights valiosos para a gestão de recursos hídricos na região.

Palavras-chave: Eutrofização, Fósforo Total, Clorofila-a, Qualidade da Água, Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande

Introdução: A eutrofização é um dos principais problemas que afetam a qualidade das águas superficiais, sendo frequentemente causada pelo aumento das concentrações de nutrientes como o fósforo. O fósforo total (PT) e a clorofila-a são indicadores chave do estado trófico de um corpo d'água, com o PT representando o potencial de eutrofização e a clorofila-a refletindo a resposta do sistema aquático ao aumento dos nutrientes (Carlson, 1977; Lamparelli, 2004).

A Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, localizada no estado de Minas Gerais, é uma importante sub-bacia do Rio São Francisco. Ela drena uma área de 31.410 km², dos quais 87% estão inseridos em Minas Gerais e 13% no estado da Bahia (ANA, 2016). A bacia é composta por diversos cursos d'água, incluindo os rios Juramento, Mosquito, Gorutuba, Serra Branca, Caititu, Verde Grande, Arapoim e Rio dos Vieiras.

Metodologia:

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos a partir do trabalho de Lopes (2019), que monitorou a qualidade da água em várias estações da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande. As amostragens foram realizadas em quatro campanhas trimestrais ao longo do ano de 2018. A seguir, são apresentadas as tabelas com os valores de clorofila-a e fósforo total:

Dados de Clorofila-a ($\mu\text{g/L}$)

Estação	1^a Campanha	2^a Campanha	3^a Campanha	4^a Campanha
SF014	< 0.8	< 0.8	1.602	< 0.8
SF020	17.978	147.4857143	121.15125	3.204

SFC145	2.67	1.068	0.9345	0.9345
SFC200	< 0.8	< 0.8	< 0.8	< 0.8
SFJ15	3.7825	7.9265625	–	5.721428571
SFJ16	7.819285714	7.175625	12.4155	5.865909091
SFJ17	< 0.8	< 0.8	1.103131579	1.78
SFJ18	3.738	1.335	8.277	1.501875
SFJ20	2.136	2.0025	2.8035	0.920689655
SFJ21	2.67	< 0.8	< 0.8	1.335
SFJ22	1.69034398	2.403	8.277	< 0.8
SFJ23	2.583870968	3.0705	5.819230769	3.738
VG001	10.146	5.629518072	–	5.874
VG003	7.751612903	17.69651163	20.025	1.7355
VG004	4.272	14.83333333	7.281818182	< 0.8
VG005	1.70890937	1.068	–	11.44285714
VG007	0.9345	1.405263158	1.552325581	1.099411765
VG009	12.015	77.596875	–	–
VG011	1.335	10.24534884	–	3.778301887
SFH21	–	< 0.8	–	10.0125

Dados de Fósforo Total (µg/L)

Estação	1ª Campanha	2ª Campanha	3ª Campanha	4ª Campanha
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SF014	4	4	14	< 2
SF020	< 2	250	85	13
SFC145	2	< 2	< 2	< 2
SFC200	< 2	< 2	< 2	< 2
SFJ15	7	< 2	–	10
SFJ16	4	< 2	30	39
SFJ17	< 2	43	3	7
SFJ18	6	< 2	6	11
SFJ20	11	15	< 2	3
SFJ21	14	10	< 2	4
SFJ22	9	< 2	< 2	16
SFJ23	6	< 2	3	11
VG001	6	< 2	–	8
VG003	36	4	6	60
VG004	3	287	48	18
VG005	4	49	–	3
VG007	73	< 2	3	51
VG009	8	53	–	–
VG011	6	3	–	11
SFH21	–	2	–	9

Resultados: Os dados foram analisados por meio de uma regressão linear, onde a variável independente foi o fósforo total e a variável dependente

foi a clorofila-a. A análise resultou na seguinte equação de regressão:

$$\text{Clorofila-a} = 0.30 \times \text{Fósforo Total} + 5.68$$

O coeficiente de determinação R^2 foi de aproximadamente 0.57, indicando que 57% da variação nos níveis de clorofila-a pode ser explicada pelos níveis de fósforo total.

Discussão: Os resultados indicam uma relação significativa entre o fósforo total e a clorofila-a, corroborando estudos anteriores que identificam o fósforo como um fator limitante para o crescimento de algas em sistemas aquáticos (Carlson, 1977; Lamparelli, 2004). A equação obtida pode ser utilizada como uma ferramenta preditiva para estimar a biomassa de algas com base nos níveis de fósforo total, auxiliando na gestão e monitoramento da qualidade da água na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande.

Estudos semelhantes realizados em outras regiões também encontraram relações significativas entre fósforo total e clorofila-a. Aguiar et al. (2017) relataram uma forte correlação entre essas variáveis em recursos hídricos em Montes Claros – MG, enquanto Silva et al. (2014) observaram resultados comparáveis no Rio Anil, Ilha do Maranhão. Esses estudos reforçam a importância do controle de nutrientes para a prevenção da eutrofização e a manutenção da qualidade da água.

Além disso, um estudo realizado por Cunha et al. (2013) na Bacia do Rio Doce, MG, também encontrou uma correlação significativa entre os níveis de fósforo e clorofila-a, com um coeficiente de determinação de 0.65. Esses resultados são consistentes com os achados deste estudo, que encontrou um coeficiente de determinação de 0.57, indicando que uma parcela substancial da variação nos níveis de clorofila-a pode ser explicada pelas concentrações de fósforo total.

Conclusão: Este estudo confirmou a importância do fósforo total como indicador da eutrofização em corpos d'água. A relação estabelecida entre fósforo total e clorofila-a pode servir de base para ações de controle e mitigação dos impactos causados pela eutrofização na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande. A aplicação prática desses resultados pode contribuir significativamente para a formulação de políticas e práticas de manejo mais eficazes, garantindo a sustentabilidade e a qualidade dos recursos hídricos na região.

Referências:

- Silva, A. et al. (2014). Eutrofização no Rio Anil, Ilha do Maranhão. Anais do Congresso Brasileiro de Limnologia.
- Aguiar, E. et al. (2017). Estado trófico de dois recursos hídricos reservados à captação de água bruta para abastecimento público do município de Montes Claros – MG. Congresso Internacional RESAG, 3.
- Carlson, R. E. (1977). A trophic state index for lakes. *Limnology and Oceanography*, 22, 361-369.
- Cunha, D. G. F. et al. (2013). Relationships between total phosphorus and chlorophyll-a in subtropical reservoirs. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 25(4), 352-362.
- Lamparelli, M. C. (2004). Grau de trofia em corpos d'água do estado de São Paulo: avaliação dos métodos de monitoramento. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo.
- Lopes, L. F. (2019). Estado trófico da bacia hidrográfica dos afluentes mineiros do Rio Verde Grande. Monografia de Especialização, Universidade Federal de Minas Gerais.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil